

O impacto da timpanoplastia no tratamento da otite média crônica.

Hugo Gomes Araujo

Acadêmico de Medicina

hgaraujo@sga.pucminas.br

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC MG

Raquel Barbosa Ribeiro

Médica

ribeirobraquel@gmail.com

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC/MG

Maria Luiza Werneck Elizeu

Médica

maria.luizawerneck@hotmail.com

Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga - FADIP

Letícia Ferreira Rezende Magalhães

Médica

leticiamagalhaes96@icloud.com

Centro Universitário de Belo Horizonte - UNI-BH

Flávia Bragança Rabelo de Sousa

Médica

flaviab.rabelo@gmail.com

Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais - FCMMG

Isabela Miranda de Melo

Acadêmica de Medicina

isabelamirandamelo7@gmail.com

Centro Universitário Faminas

Lívia Oliveira Campos

Médica

liviaocampos@hotmail.com

Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais - FCMMG

Ana Carolina Leal Corrêa Lima

Acadêmica de Medicina

carolsetelagoas@hotmail.com

Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais - FCMMG

Ruy Penna Neto

Médico

Centro Universitário do Estado do Pará - CESUPA

Nayara Lima de Miranda

Acadêmica de medicina

naylmiranda@hotmail.com

Centro Universitário Ingá - UNINGÁ

O impacto da timpanoplastia no tratamento da otite média crônica.

Resumo:

A otite média crônica é uma condição inflamatória persistente do ouvido médio que pode levar à perda auditiva e complicações relacionadas. A timpanoplastia, um procedimento cirúrgico destinado à reconstrução da membrana timpânica e, ocasionalmente, do ossículo auditivo, tem sido amplamente utilizada no tratamento desta condição. Esta abordagem visa restaurar a função auditiva e resolver a infecção crônica, promovendo a cicatrização da membrana timpânica e a normalização da pressão no ouvido médio. **Objetivo:** O objetivo desta revisão sistemática foi analisar o impacto da timpanoplastia no tratamento da otite média crônica, focando na eficácia do procedimento na melhoria da audição e na resolução da infecção. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão sistemática seguindo o checklist PRISMA, com a busca em bases de dados como PubMed, Scielo e Web of Science. Utilizaram-se os descritores: "timpanoplastia", "otite média crônica", "audição", "complicações" e "resultados clínicos". A revisão considerou artigos publicados nos últimos 10 anos. Os critérios de inclusão foram: estudos clínicos com pacientes submetidos a timpanoplastia, avaliação dos resultados auditivos pós-operatórios e artigos que abordavam a eficácia do procedimento na resolução da otite média crônica. Foram excluídos artigos que não especificavam a técnica cirúrgica utilizada, estudos com amostras pequenas e publicações com dados incompletos ou de baixa qualidade metodológica. **Resultados:** A timpanoplastia demonstrou ser eficaz na melhora da audição e na resolução da infecção em muitos casos. Os estudos analisados mostraram uma taxa significativa de sucesso na restauração da integridade da membrana timpânica e na redução dos sintomas de otite média crônica. Além disso, a pesquisa indicou uma melhora na qualidade de vida dos pacientes, com menos episódios de otite e menor necessidade de tratamento antibiótico prolongado. **Conclusão:** A timpanoplastia é uma intervenção eficaz no tratamento da otite média crônica, contribuindo para a melhoria auditiva e resolução de infecções. A revisão sistemática reforçou a importância do procedimento na reabilitação dos pacientes e destacou a necessidade de técnicas cirúrgicas apropriadas e acompanhamento pós-operatório para otimizar os resultados a longo prazo.

Palavras chave: "timpanoplastia", "otite média crônica", "audição", "complicações" e "resultados clínicos".

INTRODUÇÃO

A timpanoplastia surge como um tratamento crucial para a otite média crônica, uma condição caracterizada por inflamação persistente e infecção do ouvido médio. Essa técnica cirúrgica visa restaurar a integridade da membrana timpânica, desempenhando um papel fundamental na melhoria auditiva. A membrana timpânica, ou tímpano, é essencial para a audição, pois vibra em resposta às ondas sonoras e transmite essas vibrações aos ossículos do ouvido médio. Quando há uma perfuração ou dano nesta membrana, a eficiência da audição é comprometida. A timpanoplastia é projetada para reparar essas perfurações, promovendo a cicatrização e restabelecendo a função auditiva. A eficácia desse procedimento na restauração da integridade da membrana timpânica é amplamente documentada, com muitos pacientes experimentando uma melhora significativa na capacidade auditiva após a cirurgia.

Além de melhorar a audição, a timpanoplastia também desempenha um papel crucial na resolução da infecção crônica associada à otite média. A infecção persistente do ouvido médio é uma característica comum da otite média crônica e pode levar a complicações graves se não tratada adequadamente. A presença de perfurações na membrana timpânica frequentemente facilita a entrada de patógenos no ouvido médio, perpetuando a infecção. Ao restaurar a integridade da membrana timpânica, a timpanoplastia ajuda a isolar o ouvido médio do ambiente externo, reduzindo a probabilidade de infecções recorrentes. Esse processo não só resolve a infecção crônica existente, mas também diminui a necessidade de tratamentos antibióticos prolongados e evita complicações adicionais. Assim, a timpanoplastia não apenas melhora a função auditiva, mas também promove a saúde geral do ouvido médio, oferecendo uma solução eficaz para a otite média crônica.

A timpanoplastia não só contribui para a restauração auditiva e resolução da infecção crônica, mas também tem um impacto significativo na qualidade de vida dos pacientes. Com a melhora na função auditiva e a redução dos sintomas de otite média crônica, muitos pacientes experimentam uma recuperação considerável na qualidade de vida. A capacidade de ouvir claramente melhora as interações sociais e a comunicação, facilitando o retorno à rotina diária e atividades sociais. A diminuição das infecções e das visitas médicas frequentes também contribui para um bem-estar geral, refletindo diretamente na satisfação e na qualidade de vida dos indivíduos submetidos ao procedimento.

Embora a timpanoplastia apresente uma alta taxa de sucesso, é importante estar ciente das possíveis complicações associadas ao procedimento. Apesar dos bons resultados na maioria dos casos, complicações como infecções secundárias, problemas de cicatrização ou recidiva da perfuração podem ocorrer. A taxa de sucesso é geralmente alta, mas o monitoramento contínuo e o manejo adequado das complicações são essenciais para garantir os melhores resultados possíveis. Assim, é crucial que os profissionais de saúde estejam preparados para lidar com quaisquer dificuldades pós-operatórias que possam surgir.

O acompanhamento pós-operatório desempenha um papel vital na eficácia da timpanoplastia. Após a cirurgia, é fundamental que os pacientes recebam cuidados adequados para assegurar a cicatrização completa e monitorar o progresso. A realização de consultas regulares ajuda a identificar precocemente quaisquer problemas, ajustar o tratamento conforme necessário e garantir que a recuperação esteja progredindo conforme o esperado. O acompanhamento rigoroso não só facilita a recuperação bem-sucedida da membrana timpânica, mas também previne possíveis recidivas da otite média crônica, assegurando a manutenção dos benefícios a longo prazo da cirurgia.

OBJETIVO:

O objetivo da revisão sistemática de literatura é analisar a eficácia da timpanoplastia no tratamento da otite média crônica, avaliando seu impacto na restauração da audição e na resolução da infecção crônica. A revisão busca reunir e sintetizar evidências sobre como o procedimento cirúrgico contribui para a melhoria auditiva, a redução dos episódios de otite e a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Além disso, pretende-se identificar e discutir a taxa de sucesso do procedimento e os possíveis desafios relacionados ao acompanhamento pós-operatório, a fim de proporcionar uma visão abrangente sobre os benefícios e limitações da timpanoplastia na gestão da otite média crônica.

METODOLOGIA:

A metodologia da revisão sistemática foi elaborada com base no checklist PRISMA, seguindo um protocolo rigoroso para assegurar a qualidade e a transparência dos dados selecionados. A busca da literatura foi realizada em três bases de dados principais: PubMed, Scielo e Web of Science. Foram utilizados cinco descritores na pesquisa: "timpanoplastia", "otite média crônica", "audição", "complicações" e "resultados clínicos". Para a seleção dos estudos, foram aplicados critérios de inclusão específicos. Incluíram-se estudos clínicos e ensaios randomizados que abordaram diretamente o impacto da timpanoplastia na otite média crônica.

Apenas artigos que apresentaram dados sobre a eficácia do procedimento na restauração da audição e na resolução da infecção foram considerados. Estudos que forneceram informações sobre a taxa de sucesso e complicações associadas ao tratamento também foram incluídos. A revisão focou exclusivamente em artigos publicados nos últimos dez anos para garantir a atualidade das informações. Finalmente, apenas trabalhos que estavam disponíveis em texto completo foram selecionados para análise.

Em contraste, foram definidos critérios de exclusão para garantir a relevância e a qualidade dos dados. Foram excluídos estudos que não especificaram a técnica de timpanoplastia utilizada, ou que não forneciam dados claros sobre os resultados clínicos. Artigos com amostras de tamanho inadequado, que não atendiam aos padrões de validade estatística, também foram desconsiderados. Trabalhos que se basearam em informações não revisadas por pares ou que apresentaram metodologias inadequadas foram excluídos. Além disso, foram excluídos estudos com foco em condições não relacionadas diretamente à otite média crônica ou que não abordaram a eficácia da timpanoplastia como tratamento primário.

O processo de seleção e análise dos estudos foi conduzido de acordo com as diretrizes do checklist PRISMA, assegurando que apenas as evidências mais relevantes e robustas fossem incluídas na revisão. A metodologia aplicada garantiu a consistência e a integridade dos dados, permitindo uma avaliação abrangente do impacto da timpanoplastia no tratamento da otite média crônica.

RESULTADOS:

Foram selecionados 15 artigos. A timpanoplastia demonstra uma eficácia significativa na restauração da audição, sendo amplamente reconhecida como uma solução eficaz para a otite média crônica. Quando a membrana timpânica sofre perfuração ou dano, a capacidade auditiva é prejudicada, comprometendo a transmissão adequada das vibrações sonoras para o ouvido médio. O procedimento cirúrgico visa reparar essas lesões, utilizando enxertos para restaurar a integridade da membrana timpânica. O sucesso da cirurgia é frequentemente evidenciado pela melhora substancial na audição dos pacientes, que relatam uma recuperação auditiva notável após o procedimento. Este impacto positivo é confirmado por uma variedade de estudos que documentam a capacidade da timpanoplastia em melhorar a audição e, consequentemente, a qualidade de vida dos pacientes.

Além disso, a restauração da audição proporcionada pela timpanoplastia não apenas melhora a percepção sonora, mas também facilita a comunicação diária e a interação social. A capacidade de ouvir claramente é fundamental para o desenvolvimento cognitivo e emocional, especialmente em crianças, e para a integração social e profissional em adultos. A evidência clínica indica que, após a cirurgia, muitos pacientes experimentam uma redução nas dificuldades auditivas e uma maior satisfação com a qualidade de vida. Portanto, a eficácia da timpanoplastia na restauração da função auditiva constitui um benefício crucial que reforça sua importância como tratamento para a otite média crônica.

No que diz respeito à resolução da infecção crônica, a timpanoplastia desempenha um papel vital na redução da incidência de infecções persistentes do ouvido médio. A otite média crônica é caracterizada por inflamação prolongada e infecção no ouvido médio, frequentemente associada à presença de perfurações na membrana timpânica. A cirurgia visa corrigir essas perfurações, o que reduz a entrada de patógenos e, conseqüentemente, a perpetuação da infecção. A eliminação da fonte de infecção e a restauração da integridade da membrana timpânica ajudam a minimizar os episódios de otite e a necessidade de antibióticos prolongados.

Ademais, a resolução da infecção crônica através da timpanoplastia contribui para uma recuperação mais estável e duradoura, prevenindo complicações associadas a infecções repetidas. Estudos indicam que a maioria dos pacientes apresenta uma diminuição significativa na frequência e gravidade das infecções após a cirurgia. Esse efeito positivo é fundamental para a saúde geral do ouvido médio e para a manutenção da função auditiva a longo prazo. Assim, a capacidade da timpanoplastia de resolver a infecção crônica representa um avanço importante no tratamento da otite média crônica, melhorando a saúde auditiva e a qualidade de vida dos pacientes.

A melhora na qualidade de vida dos pacientes após a timpanoplastia é um aspecto crucial e amplamente reconhecido do tratamento para otite média crônica. O procedimento cirúrgico não só restabelece a integridade da membrana timpânica, como também promove uma significativa recuperação auditiva, o que impacta diretamente o bem-estar geral dos indivíduos. Após a cirurgia, os pacientes frequentemente relatam uma melhora substancial na capacidade de comunicação e na interação social. A restauração auditiva permite que eles participem mais plenamente de atividades diárias e sociais, reduzindo as barreiras que a perda auditiva anteriormente impunha.

Dessa forma, a redução na frequência de infecções e o alívio dos sintomas associados à otite média crônica contribuem para uma melhora geral na qualidade de vida. A diminuição da necessidade de tratamentos contínuos e das visitas frequentes ao médico resulta em um alívio adicional para os pacientes, que podem experimentar uma maior estabilidade em suas rotinas diárias. Portanto, a timpanoplastia oferece benefícios significativos ao restaurar a audição e reduzir o impacto da doença na vida cotidiana dos pacientes, promovendo um estado geral de bem-estar e satisfação

A taxa de sucesso da timpanoplastia é notavelmente alta, o que destaca a eficácia do procedimento no tratamento da otite média crônica. O sucesso da cirurgia é geralmente medido pela restauração eficaz da função auditiva e pela resolução da infecção no ouvido médio. Estudos clínicos frequentemente demonstram que a maioria dos pacientes experimenta melhorias significativas na audição e uma redução das complicações associadas. A taxa elevada de sucesso é atribuída ao avanço das técnicas cirúrgicas e ao aprimoramento das práticas operatórias, que têm contribuído para melhores resultados e menor incidência de complicações.

Entretanto, é essencial considerar que, apesar da alta taxa de sucesso, existem possíveis complicações que podem impactar os resultados do procedimento. Estas podem incluir infecções secundárias, problemas de cicatrização ou recidiva das perfurações. Portanto, o sucesso da timpanoplastia não depende apenas da técnica cirúrgica, mas também da gestão adequada dos cuidados pós-operatórios e do acompanhamento contínuo. Assim, a taxa de sucesso elevada reforça a importância da timpanoplastia como uma solução eficaz para a otite média crônica, enquanto a vigilância contínua após a cirurgia é fundamental para garantir resultados positivos e sustentáveis.

Embora a timpanoplastia seja geralmente eficaz, ela pode estar associada a várias complicações que requerem atenção cuidadosa. As infecções secundárias representam um desafio significativo no pós-operatório. Após a cirurgia, a área do enxerto pode se tornar suscetível a novos episódios infecciosos, especialmente se não houver um manejo adequado das condições sanitárias e dos cuidados pós-operatórios. Estas infecções podem comprometer a cicatrização do enxerto e exigir tratamentos adicionais com antibióticos, o que pode prolongar o tempo de recuperação e impactar negativamente os resultados finais do procedimento.

Além das infecções secundárias, problemas de cicatrização também são uma preocupação importante. O enxerto colocado para reparar a membrana timpânica pode, em alguns casos, falhar em aderir corretamente ou se deteriorar, resultando em recidiva da perfuração. Essa falha na cicatrização pode ser causada por diversos fatores, incluindo a técnica cirúrgica, a qualidade do enxerto utilizado, ou a resposta individual do paciente ao procedimento. A ocorrência desses problemas pode levar à necessidade de intervenções cirúrgicas adicionais para corrigir o problema e garantir a eficácia do tratamento. Portanto, a gestão cuidadosa e a monitoração contínua após a cirurgia são essenciais para minimizar o risco dessas complicações e assegurar uma recuperação bem-sucedida.

O acompanhamento pós-operatório é um componente crucial para garantir a eficácia e a segurança da timpanoplastia. Após a realização do procedimento, é imperativo que os pacientes recebam monitoramento contínuo para observar a recuperação do enxerto e identificar precocemente qualquer sinal de complicação. Durante as consultas de acompanhamento, os profissionais de saúde avaliam a integridade do enxerto e a presença de infecções ou inflamações. O acompanhamento regular é vital para ajustar o tratamento conforme necessário, resolver problemas emergentes e assegurar que o processo de cicatrização ocorra de maneira adequada.

Outrossim, a educação do paciente desempenha um papel significativo no sucesso da recuperação. Os pacientes devem ser instruídos sobre os cuidados pós-operatórios, incluindo a importância de evitar a exposição a água e a realização de atividades que possam comprometer a integridade do enxerto. O cumprimento dessas orientações contribui para a redução do risco de complicações e facilita uma recuperação mais rápida e eficiente. Portanto, um acompanhamento rigoroso e a orientação adequada são fundamentais para otimizar os resultados da timpanoplastia e promover uma recuperação bem-sucedida.

A manutenção da função auditiva a longo prazo é um aspecto crucial da timpanoplastia. Embora o procedimento seja eficaz na restauração da audição imediata após a cirurgia, a preservação dessa função ao longo do tempo depende de vários fatores, incluindo a integridade do enxerto e a ausência de infecções recorrentes. Estudos demonstram que muitos pacientes experimentam melhorias auditivas significativas e duradouras, mas o sucesso a longo prazo pode variar conforme a resposta individual ao tratamento e a presença de fatores de risco associados.

Adicionalmente, a continuidade do monitoramento auditivo é essencial para garantir a manutenção dos benefícios obtidos com a cirurgia. Exames auditivos regulares ajudam a detectar qualquer alteração na função auditiva que possa surgir após o procedimento. A implementação de estratégias preventivas e a realização de avaliações periódicas garantem que qualquer problema potencial seja identificado e tratado de maneira oportuna, contribuindo para a preservação da audição e a promoção da saúde auditiva ao longo dos anos. Portanto, a manutenção da função auditiva a longo prazo é um aspecto essencial que demanda atenção contínua e cuidados apropriados após a timpanoplastia.

A escolha das técnicas cirúrgicas na timpanoplastia desempenha um papel crucial no sucesso do procedimento. As abordagens utilizadas para restaurar a integridade da membrana timpânica podem variar de acordo com o tipo e a extensão da perfuração, bem como as características anatômicas específicas do paciente. Técnicas modernas frequentemente empregam materiais avançados e métodos minimamente invasivos para otimizar a eficácia do enxerto e reduzir o risco de complicações. A seleção apropriada da técnica cirúrgica é baseada em uma avaliação minuciosa da condição do ouvido médio e das necessidades individuais do paciente, garantindo assim que o procedimento seja realizado com a máxima precisão e eficácia.

Além disso, a experiência e a habilidade do cirurgião são determinantes importantes para o sucesso da timpanoplastia. A aplicação adequada das técnicas cirúrgicas, combinada com um conhecimento aprofundado da anatomia do ouvido médio e dos fatores que influenciam a cicatrização, contribui significativamente para a obtenção de resultados positivos. A utilização de técnicas refinadas e o constante aprimoramento das habilidades cirúrgicas são essenciais para garantir que a timpanoplastia seja realizada de maneira eficaz, maximizando a probabilidade de recuperação auditiva bem-sucedida e minimizando o risco de complicações pós-operatórias.

O custo e o acesso ao procedimento de timpanoplastia podem impactar a disponibilidade e a equidade do tratamento para pacientes que necessitam dessa intervenção. Os custos associados à cirurgia, que incluem honorários médicos, despesas hospitalares e materiais cirúrgicos, podem variar amplamente dependendo da região e das condições específicas do sistema de saúde. Essa variabilidade pode influenciar a capacidade dos pacientes de arcar com o tratamento e, conseqüentemente, afetar o acesso ao procedimento. Em muitos casos, os pacientes podem enfrentar barreiras financeiras que limitam a disponibilidade do tratamento, destacando a necessidade de soluções para tornar a timpanoplastia mais acessível a uma gama mais ampla de indivíduos.

Adicionalmente, a disponibilidade de serviços de saúde especializados e centros cirúrgicos com experiência em timpanoplastia pode variar entre diferentes localidades. Em áreas com recursos limitados ou com menos especialistas na área, o acesso ao procedimento pode ser restrito, impactando a capacidade dos pacientes de receber tratamento adequado. Portanto, abordar questões relacionadas ao custo e ao acesso é fundamental para garantir que todos os pacientes tenham a oportunidade de se beneficiar da timpanoplastia e melhorar sua saúde auditiva. A implementação de estratégias para reduzir o custo e ampliar o acesso pode ajudar a superar essas barreiras e promover uma maior equidade no tratamento de otite média crônica.

A reabilitação auditiva pós-timpanoplastia é um aspecto essencial para garantir que os benefícios da cirurgia sejam plenamente aproveitados. Após a restauração da integridade da membrana timpânica, é fundamental que os pacientes recebam orientação e suporte adequados para otimizar a recuperação auditiva. O processo de reabilitação pode incluir terapias auditivas, como o uso de aparelhos auditivos, bem como programas de treinamento auditivo que visam melhorar a percepção sonora e a compreensão da fala. A integração de tais intervenções auxilia no ajuste do paciente à nova capacidade auditiva e na maximização dos resultados da cirurgia.

Desse modo, a monitorização contínua após a reabilitação auditiva é crucial para identificar e abordar qualquer dificuldade persistente. Acompanhamentos regulares com profissionais de saúde auditiva permitem a avaliação do progresso do paciente e a realização de ajustes necessários nas intervenções de reabilitação. A atenção contínua a esses aspectos contribui para uma adaptação bem-sucedida à função auditiva restaurada, ajudando os pacientes a recuperar a qualidade de vida e a funcionalidade auditiva desejada. Portanto, a reabilitação eficaz e o monitoramento contínuo são componentes vitais para assegurar que a timpanoplastia proporcione benefícios auditivos duradouros e sustentáveis.

CONCLUSÃO:

A revisão sobre o impacto da timpanoplastia no tratamento da otite média crônica demonstrou que o procedimento cirúrgico é amplamente eficaz na restauração da integridade da membrana timpânica e na melhoria da função auditiva. A timpanoplastia revelou-se uma solução significativa para corrigir perfurações na membrana timpânica, proporcionando melhorias auditivas notáveis e reduzindo a frequência de infecções no ouvido médio. Estudos clínicos indicaram que a maioria dos pacientes experimentou uma restauração eficaz da audição e uma diminuição substancial dos sintomas associados à otite média crônica após a cirurgia.

No entanto, a revisão também destacou que o sucesso a longo prazo da timpanoplastia pode ser influenciado por vários fatores. Embora a taxa de sucesso do procedimento seja alta, as complicações, como infecções secundárias e problemas de cicatrização, podem impactar negativamente os resultados. Assim, a manutenção de uma abordagem rigorosa no acompanhamento pós-operatório e a adesão às orientações de cuidados são essenciais para maximizar os benefícios da cirurgia e minimizar o risco de complicações. A revisão sublinhou a importância da educação do paciente e da continuidade do monitoramento auditivo para garantir uma recuperação bem-sucedida e a preservação da função auditiva a longo prazo.

Ademais, a acessibilidade e os custos associados à timpanoplastia foram identificados como fatores críticos que podem influenciar a disponibilidade do tratamento. A variação nos custos e a desigualdade no acesso aos centros especializados podem afetar a capacidade dos pacientes de receber a intervenção necessária. Portanto, abordagens para melhorar a equidade no acesso ao tratamento e reduzir os custos podem desempenhar um papel crucial na ampliação dos benefícios da timpanoplastia para um maior número de pacientes.

Em resumo, a timpanoplastia representa uma abordagem eficaz para o tratamento da otite média crônica, proporcionando significativas melhorias auditivas e reduzindo os sintomas da doença. No entanto, o sucesso contínuo do procedimento depende da gestão adequada das complicações potenciais e da garantia de acesso equitativo ao tratamento. A combinação de técnicas cirúrgicas avançadas, monitoramento contínuo e educação do paciente contribui para os resultados positivos observados e reforça a importância da timpanoplastia na recuperação da função auditiva e na qualidade de vida dos pacientes.

Referências Bibliográficas:

1. Khairkar M, Deshmukh P, Maity H, Deotale V. Chronic Suppurative Otitis Media: A Comprehensive Review of Epidemiology, Pathogenesis, Microbiology, and Complications. *Cureus*. 2023 Aug 18;15(8):e43729. doi: 10.7759/cureus.43729.
2. Cavaliere M, De Luca P, Scarpa A, Cuofano R, Cassandro C, Panetti M, Panetti G. Endoscopic Tympanoplasty in the Treatment of Chronic Otitis Media. *Otol Neurotol*. 2020 Dec;41(10):1447-1448. doi: 10.1097/MAO.0000000000002815.
3. Panetti G, Cavaliere M, Panetti M, Marino A, Iemma M. Endoscopic tympanoplasty in the treatment of chronic otitis media: our experience. *Acta Otolaryngol*. 2017 Mar;137(3):225-228. doi: 10.1080/00016489.2016.1227475.
4. Devi KJ, Singh M, Maan AS, Thomas O, Kaur G, Arya S, Kaur J. Effect of type 1 tympanoplasty on the quality of life of patients suffering from chronic otitis media (safe type). *Niger J Clin Pract*. 2021 Nov;24(11):1641-1644. doi: 10.4103/njcp.njcp_23_21.
5. Yücel L, Satar B, Serdar MA. Meta-analysis of hearing outcomes of chronic otitis media surgery in the only hearing ear. *Auris Nasus Larynx*. 2022 Jun;49(3):322-334. doi: 10.1016/j.anl.2021.12.003.
6. Li R, Wu N, Zhang J, Hou Z, Yang S. Analysis on the correlation between Eustachian tube function and outcomes of type I tympanoplasty for chronic suppurative otitis media. *Acta Otolaryngol*. 2020 Aug;140(8):664-667. doi: 10.1080/00016489.2020.1754462.
7. Morrison DR, O'Connell B, Lambert PR. The Impact of Canalplasty on Outcomes of Medial Graft Tympanoplasty. *Otol Neurotol*. 2019 Jul;40(6):761-766. doi: 10.1097/MAO.0000000000002259.
8. Stefan I, Stefanescu CD, Vlad AM, Zainea V, Hainarosie R. Postoperative Outcomes of Endoscopic versus Microscopic Myringoplasty in Patients with Chronic Otitis Media-A Systematic Review. *Medicina (Kaunas)*. 2023 Jun 2;59(6):1074. doi: 10.3390/medicina59061074.
9. Abdel Aziz AAR, Youssef AM, Mostafa MM, Talaat M, Abdelzاهر KM, Sadeq AA. Cartilage tympanoplasty in the treatment of adhesive otitis media with and without Eustachian tube balloon dilatation. *J Otol*. 2022 Oct;17(4):226-231. doi: 10.1016/j.joto.2022.08.002
10. Li W, Du Q, Wang W. Treatment of adhesive otitis media by tympanoplasty combined with fascia grafting catheterization. *Eur Arch Otorhinolaryngol*. 2019 Oct;276(10):2721-2727. doi: 10.1007/s00405-019-05514-5.
11. Sürmelioğlu Ö, Özdemir S, Tarkan Ö, Tuncer Ü. Kronik otitis media tedavisinde transkanal endoskopik timpanoplasti [Transcanal endoscopic tympanoplasty in the treatment of chronic otitis media]. *Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg*. 2014 Nov-Dec;24(6):330-3. Turkish. doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.93270.
12. Schlemmer K, Qingsong L, Linder T. Tympanoplasty with an Intact Stapes Superstructure in Chronic Otitis Media. *J Int Adv Otol*. 2021 Jul;17(4):282-287. doi: 10.5152/iao.2021.9267.
13. Trindade A, Page JC, Dornhoffer JL. Therapeutic Masteoidectomy in the Management of Noncholesteatomatous Chronic Otitis Media: Literature Review and Cost Analysis. *Otolaryngol Head Neck Surg*. 2016 Dec;155(6):914-922. doi: 10.1177/0194599816662438.
14. Yang Q, Wang B, Zhang J, Liu H, Xu M, Zhang W. Comparison of endoscopic and microscopic tympanoplasty in patients with chronic otitis media. *Eur Arch Otorhinolaryngol*. 2022 Oct;279(10):4801-4807. doi: 10.1007/s00405-022-07273-2.
15. Lucidi D, Cantaffa C, Nocini R, Martone A, Alicandri-Ciuffelli M, Marchioni D, Presutti L, Molinari G. Quality of Life after Surgical Treatment for Chronic Otitis Media: A Systematic Review of the Literature. *J Pers Med*. 2022 Nov 27;12(12):1959. doi: 10.3390/jpm12121959.